

MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA COMPARADO AO MOTOR ELÉTRICO RELACIONADO A GASES POLUENTES

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23, Engenharias / 05/04/2023

INTERNAL COMBUSTION ENGINE COMPARED TO THE ELECTRIC ENGINE
RELATED TO POLLUTING GASES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7802918

Camilla Juncal Toledo

RESUMO

Esse artigo buscou abordar os aspectos fundamentais para a compreensão dos Motores de Combustão Interna com a finalidade de apresentar um veículo que traga uma boa eficiência com baixo consumo sem prejudicar seu rendimento e potência e que por fim reduza a emissão dos poluentes que são tão nocivos a saúde dos seres humanos.

Palavras-chave: Emissão de produtos; motor de combustão interna; veículos alternativos.

ABSTRACT

This article sought to address the fundamental aspects for the understanding of Internal Combustion Engines in order to present a vehicle that brings good efficiency with low consumption without harming its yield and power and that

finally reduces the emission of pollutants that are so harmful to the health of human beings.

Keywords: Alternative vehicles, emission of pollutants, internal combustion engine.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo principal deste artigo será agregar resultados que busquem tecnologias capazes de minimizar impactos ambientais ou substituir fontes de propulsão existentes por outras menos poluentes e/ou mais eficientes.

Uma das propostas analisadas serão os veículos elétricos que são o futuro do mercado automobilístico, essa tecnologia ainda não é comercialmente viável por enquanto para ser adotada amplamente. Porém esse cenário caminha para uma importante mudança nos próximos anos, com muitos especialistas apostando no avanço dos veículos elétricos.

2. DISCUSSÃO

O motor de combustão interna, também conhecido como motor a explosão, é uma máquina térmica que tem como função converter energia proveniente da queima de combustíveis em energia mecânica. Os tipos de motor de combustão interna mais utilizados são: motor a gasolina e o motor a diesel. Em seu processo de combustão para que haja uma combustão perfeita, é necessário dosar três elementos fundamentais, que são o chamado triângulo do fogo: o ar, o calor e o combustível. A combustão ou queima é um processo químico que exige a presença desses três componentes que, ao se combinarem na proporção adequada dentro do motor, promovem a explosão. A problemática desses motores é a emissão de gases poluentes especialmente àqueles responsáveis pelo efeito estufa. Essa discussão se torna ainda mais importante quando os efeitos das mudanças climáticas começam a ser cada vez mais sentidos, ainda mais com a frota mundial de carros se aproximando da casa dos bilhões, com perspectivas de dobrar nos próximos 40 anos.

3. RESULTADOS

É importante destacar quais são os gases poluentes emitidos pelos automóveis, para cada tipo de combustíveis mais comuns, quais são as consequências dessa emissão em larga escala, e por fim qual desses combustíveis é o mais poluente. Os principais gases emitidos pelos veículos são:

- O Monóxido de carbono (CO): gás sem cor ou cheiro que se associa à hemoglobina, provocando dor de cabeça e redução da capacidade respiratória. Em altas concentrações, pode provocar asfixia e morte.
- Os Hidrocarbonetos (HC) são compostos orgânicos como metano e benzeno, que podem ser cancerígenos em grande concentração. Ajudam a formar oxidantes como o ozônio (O₃) e contribuem para o aquecimento global.
- O Dióxido de enxofre (SO₂): resulta da queima do enxofre, que está em maior concentração no diesel. Reduz a visibilidade e causa a chuva ácida provocando a corrosão de construções e a destruição da vegetação.
- Os Aldeídos (CHO): produto exclusivo da combustão do álcool e da gasolina brasileira, que possui até 25% de álcool. Em grandes quantidades na atmosfera, pode causar irritação nos olhos e nas vias respiratórias.
- O Dióxido de carbono (CO₂): não é prejudicial ao homem, porém é a principal causa do efeito estufa.
- Os Óxidos de nitrogênio (NO_x): formam oxidantes como o ozônio (O₃), que provoca irritação nos olhos e no sistema respiratório e constituem o smog, névoa de poluição que dificulta a visibilidade, contribuindo para o efeito estufa.
- O Material particulado (MP): inclui fuligem, poeira, a fumaça e todo material suspenso no ar, gerados principalmente pelo motor a diesel.

Dentre as três formas mais comuns de combustíveis, usadas em larga escala com certeza o diesel, utilizado principalmente por caminhões e ônibus, é o mais

poluente, em comparação à gasolina e ao etanol. Nos motores de ciclo Diesel, a combustão ocorre por compressão.

Assim, o cilindro enche de ar, que é comprimido. Posteriormente é injetado o diesel, que entra em combustão a partir da alta temperatura do ar. Nesse processo, são emitidos gases como os óxidos de nitrogênio e o dióxido de enxofre, por exemplo.

Já os carros elétricos são veículos de emissão zero e tem grande eficiência energética podendo assim tornar-se uma alternativa importante, caso se adote no curto prazo, uma política de incentivo à sua utilização. O uso do carro elétrico em larga escala, em detrimento do carro convencional, traria benefícios estratégicos e ambientais efetivos no longo prazo. Os veículos elétricos possuem grandes vantagens relacionadas ao tópico anterior, pois mesmo que toda a energia utilizada para carregar a bateria venha de uma usina termelétrica, ainda assim são gerados menos resíduos poluentes do que se fosse queimado o combustível fóssil para movimentar o carro, possui melhor eficiência energética: a eficiência dos motores a combustão não passa de 40%, esses motores têm mais de 90% de eficiência e por ser bastante silenciosa, a condução do carro elétrico é bastante agradável. É evidente que mesmo com toda a problemática que envolve os veículos elétricos, seus benefícios sobrepujam os veículos de combustão interna.

4. CONCLUSÃO

A partir da tabela (Tabela 1) conseguimos analisar alguns modelos de veículos alternativos apresentando seus pontos positivos e negativos.

Veículos	Prós	Contras
Híbridos	Eles são silenciosos e oferecem um passeio suave. Eles andam com gasolina, sendo possível encontrar em qualquer lugar.	Há muita especulação sobre a durabilidade das baterias nos carros híbridos.
Etanol	O preço do etanol é menor que o da gasolina.	Embora os preços sejam mais baixos que a gasolina, o rendimento nos modelos Flex é menor.
BioDiesel	Quanto mais biodiesel for usado na mistura com diesel, mais baixas suas emissões.	A viscosidade em tempos de temperatura baixa. Quanto maior a mistura de biodiesel usada, mais viscoso o combustível se torna em temperaturas muito baixas.
Gás natural	O custo de GNV (gás natural veicular) tradicionalmente é mais barato que outros combustíveis.	O gás natural tem o volume duas vezes maior que a gasolina.
Eletricidade	A maior vantagem em relação aos motores a combustão interna é que não emite gases poluentes e sua recarga pode ser feita em uma tomada enquanto o veículo está estacionado, a baixo custo.	O peso das baterias, o elevado tempo para a recarga completa e a pequena autonomia dos veículos. Há também a preocupação com o aumento e o tipo de geração de energia elétrica.

Foi apresentada a pesquisa sobre alguns veículos alternativos, com base na mesma chegamos a conclusão que a solução para a problemática apresentada relacionada a emissão de gases nocivos a população brasileira a melhor alternativa seria a implementação de veículos elétricos pois ele é um carro de combustível alternativo alimentado por um motor elétrico ao invés de um motor a gasolina. Eles usam a energia armazenada numa bateria (ou uma série de baterias), com isso há menos emissões de gases poluentes.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

OLIVEIRA, Carlos Alexandre de; ROSA, Andrea da. Motores de combustão interna – álcool e gasolina. Santa Maria, CEP SENAI Roberto Barbosa Ribas, 2003. 116 p. il. (Mecânica de Automóveis). Motores de combustão interna e seus sistemas / Carlos Antonio da Costa Tillmann. – Pelotas: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria; Rede e-Tec Brasil, 2013.

MARTIN, J. Motores de combustão interna. Université Catholique de Louvain. UCL. TERM., 2008.

RAHDE, S. B. Apostila de motores de combustão interna. PUC, sp.

Biblioteca digital BNDS sobre Veículos elétricos: história e perspectivas no Brasil. Renato Baran e Luiz Fernando Loureiro Legey.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil